

ПОДГОТОВКА КАДРОВ – ЖЕНЩИН В ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЕ 80-Е ГОДЫ XX ВЕКА

Акрамова Ф.А.

преподаватель кафедры «История Узбекистана»

Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11174784>

Наиболее интенсивно миграционные процессы в УзССР протекали в 1939-1959 гг. Высокие темпы роста населения республик Средней Азии за счет миграции в этот период были связаны с экономическими причинами. Недостаток квалифицированных кадров рабочих и специалистов требовал притока квалифицированных работников из других регионов. По мере подготовки собственных кадров из числа коренных национальностей, межреспубликанская миграция все меньше влияла на рост численности населения республик Средней Азии, но в каждой республике это происходило по-разному.

Основной отток кадров начался уже в 1989-1994 годы на всём постсоветском пространстве, в том числе и Узбекистане. На основе анализа многочисленных фактических данных и документов показывается, что к 1988 году в колхозах и совхозах, различных межхозяйственных организациях и обслуживающих предприятиях, в руководящих сельскохозяйственных органах республики среди руководящих работников было 994 женщины-1-, то есть намного меньше, чем в других отраслях народного хозяйства.

К 1983 году в Узбекистане было 38 женщин – председателей колхозов из 853, 24 директора совхоза из 630, заместителей председателей колхозов и заместители директоров совхозов – 376 из 1942, управляющих отделениями было 59 из 2312, заведующих ферм – 125 из 319, бригадиров 1376 из 34455, главных агрономов – 17 из 1661, главных зоотехников – 38 из 1932, главных энергетиков – 11 из 664, главных инженеров – 17 из 1651, главных гидротехников – 25 из 609, главных ветеринарных врачей – 23 из 1056, главных экономистов – 64 из 1694, главных бухгалтеров – 43 из 1681, агрономов – 312 из 6664, зоотехников – 83 из 2002, ветеринарных врачей – 115 из 1482, ветеринарных фельдшеров – 197 из 2344; среди 7742 инженеров сельского хозяйства было всего 118 женщин [1].

В исследуемые годы в Узбекистане значительно увеличилось число женщин-среди специалистов с высшим и средним специальным образованием. Так, если в 1980 году было 521,5 тысяч женщин-специалистов, то в 1985 году – 608,5 тысяч. В 1989 году женщин-специалистов в народном хозяйстве республики насчитывалось 829 тысяч, из них 388 тысяч с выедим

образованием. Среди учащихся и студентов удельного веса девушек местных национальностей и неудовлетворительного трудоустройства их после окончания учебы [2].

Как свидетельствуют приведенные данные, доля женщин среди руководящих работников в сельском хозяйстве Узбекистана в исследуемые года не только не увеличивалась, но и сокращалась. Это объяснялось, главным образом, ослаблением внимания советских и хозяйственных органов к выдвижениям на руководящую работу женщин, обладающих достаточными организаторскими способностями.

К тому же большинство женщин-руководителей занято в низовом звене, как правило, хозяйственного управления: они руководят предприятиями торговли, общественного питания, учреждениями народного образования, гораздо реже – в промышленности и уж совсем мало – в сельском хозяйстве. Количество же женщин-заместителей директоров совхозов и председателей колхозов по культуре и быту, например, в Андижанской области было следующим: в Андижанском районе соответственно четыре из пяти и две из трех; в Бозском районе соответственно две из трех и одна из двух; в Джалалкудукском – три из трех и одна из двух; в Кургантепинском – три из трех и пять из шести; в Мархаматском – одна из двух и пять из десяти; в Пахтабадском – одна из одного и четыре из десяти; в Ходжабадском районе – три из трех и восемь из девяти [3].

Очевидно, что важнейшая проблема – увеличение численности женщин коренных национальностей среди руководителей сельскохозяйственного производства – остается и ныне весьма актуальной.

Анализируя опыт общественно-политической деятельности женщин республики, автор характеризует состав общественно-политических и советских органов. Отмечается, что например, если разделить систему управления на низовые, средние и высшие звенья управления, то чем выше их уровень, тем меньше в них представительство женщин.

Но и при всем этом политическая и общественная позиция сельских женщин проявлялась в ходе и результатах выборов советских органов и руководства общественных организаций. Роль женщин в общественно-политической жизни, в управлении сельскохозяйственным производством проявлялась и в их участие в деятельности Советов народных депутатов. То же можно сказать и о работе женсоветов. Там, где оказывалась поддержка, женские советы выполняли некоторую работу, а в других же случаях лишь числились на бумаге [4].

Специальных инструкций об организационном строении женских советов не существовало. Исполкомы местных Советов самостоятельно разрабатывали положения о женских советах. Но в целом создание сети женсоветов, их объединение в систему во главе с Комитетом советских женщин было определенным шагом в деле развития общественно-политической активности женщин.

Во многих областях, районах, кишлаках Узбекистана женсоветы работали довольно активно, тем более, что проблем у женсоветов было очень много, поскольку немало аспектов женской проблемы здесь били острее, чем в других районах страны.

Однако далеко не все женсоветы в колхозах были действенной силой в борьбе за интересы женщин, способной отстаивать их права на льготы, здоровые условия труда и быта. Социальная защита труженицы во многом определяется деятельностью общественных организаций по месту работы, которые призваны выражать и отстаивать права, интересы женщин. Развитие же общественно-политической активности тружениц предопределялось прежде всего тем, насколько эффективно действовали общественные организации [5].

Мерами, способствующими активизации общественно-политической деятельности сельских тружениц, как показывает анализ этой стороны дела должны служить освобождение женщин от тяжелого физического труда, устранение вредных условий сельскохозяйственного производства, улучшение здравоохранения и медицинского обслуживания, создание развитой системы общественного питания, приближение службы быта, торговли к нуждам и запросам сельских женщин.

Роль женщин в сельскохозяйственном производстве и их материальное полезнее – освещается различные социальные аспекты труда женщин в хлопководстве – наиболее трудоемкой отрасли сельского хозяйства, а также в животноводстве, шелководстве и других отраслях. Особое место в главе отведено характеристике материального положения и бытовых условия жизни сельских тружениц [6].

На основе, ряда фактов анализируется условия труда женщин. При этом указывается на высокие физические нагрузки, на то, что, по данным за 1989 году, более 90% сельских работников было занято преимущественно физическим трудом. В Узбекистане, как и в других среднеазиатских республиках в 80-е годы данным образом не решались проблемы сокращения доли ручного труда женщин, высвобождения их от тяжелого труда в

хлопководстве. Не был также введен сокращенный рабочий день для сельских тружениц.

Не велась целеустремленная работа по повышению ответственности руководящих работников и специалистов сельского хозяйства за внедрение в производство достижений науки и техники, опыта передовиков хлопководства, полной механизации сбора хлопка-сырца, обеспечить более эффективное использование основных производственных фондов в хлопководстве и добиться на этой основе высокой культуры земледелия.

Литература:

1. Правда Востока. 1989 год 26 мая.
2. НА РУз. Ф.Р-90. ед. хр.705. л.10.
3. Сельская правда. 1989 год 17 октября.
4. Правда Востока. 1989 год 26 мая.
5. Конституция СССР (Основной закон. - М.: Юридическая литература), 1986. - С. 14.
6. Аминова Р.Х. Некоторые актуальные вопросы труда и быта женщин-колхозниц. - Ташкент, 1990. - С.61.
7. Akramova F.A. Training of light industry workers in Uzbekistan war and post-war years // International Journal on Integrated Education. ISSN: 2620-3502 Table of Content -Volume 5 | No 7 (Jul 2022). -P. 121-126.
8. Akramova F.A. Training of industrial personnel in Uzbekistan in the first years of Soviet power // EPRA International Journal of Multidisciplinary Research. Volume: 8 Issue: 6 June 2022 ISSN (Online): 2455 -3662. SJIF Impact Factor: 8.205 ISI I.F. Value: 1.188 DOI: 10.36713/epra 2013. -P. 325-328.
9. Акрамова Ф.А. Из истории становления промышленности и развития промышленных кадров УзССР (на примере Ферганской области). Oriental Journal of Social Sciences. -С. 65-68. SJIF for 2023: 6.931 DOI: <https://doi.org/10.37547/supsci-ojss-03-06-08>.
10. Akramova F.A. From the history of training personnel – women for industry in Uzbekistan in 50-80 years of the XX century. American Journal Of Social Sciences And Humanity Research (ISSN – 2771-2141) VOLUME 03 ISSUE 06 Pages: 54-59. SJIF IMPACT FACTOR (2023: 7. 164) June 19, 2023
<https://doi.org/10.37547/ajsshr/Volume03Issue06-11>